

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОЛЬМАТАЦИОННО-СУФФОЗИОННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СУСПЕНЗИИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ С ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574495>

Кулжанов Ж.Б., Исанов О.

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова, г. Самарканд, Узбекистан

При фильтрации дисперсных жидкостей, происходит изменение основных коллекторских свойств пористой среды – пористости, проницаемости, объемного веса и др. Такие изменения пористой среды называются фильтрационными деформациями грунта [1]. К фильтрационным деформациям относятся заиливание или кольматация грунта, вынос мелких частиц из пористой среды и др.

По сравнению с другими работами в [1] наиболее детально и систематизировано обсуждены вопросы математического моделирования процесса фильтрации жидкостей с твердыми взвешенными частицами. При этом предполагается, что пористая среда и суспензия таковы, что в процессе фильтрации последняя часть твердого вещества взвеси задерживается пористой средой, часть ранее осевших частиц срывается и попадает в фильтрационный поток и часть проносится дальше. Исследовались следующие параметры: δ – концентрация взвешенных частиц в жидкости, насыщенность порового пространства жидкостью – ρ , насыщенность порового пространства осевшей массой в твердом теле – β , насыщенность осевшими частицами в рыхлом теле – ζ , пористость осевшей массы – ε .

Рассмотрим нестационарное уравнение баланса с переменным коэффициентом

диффузии $D = D_0 + \lambda \frac{v_0}{m}$, где $D_0 = \text{const}$, $\lambda = \text{const}$, v_0 - постоянная скорость

фильтрации, $\frac{v_0}{m}$ - физическая скорость движения жидкости.

Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что в фрактальных пористых средах классический закон Фика нарушается.

Процесс фильтрации суспензии в пористой среде с фрактальной структурой можно описывать уравнениями с учетом аномального закона Фика [1,2,3]:

$$q(t) \frac{\partial \delta}{\partial x} = -m_0(1-\varepsilon) \frac{\partial \zeta}{\partial t} - m_0 \frac{\partial \delta}{\partial t} (1-\zeta) + m_0 \delta \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(D_0 + \frac{\lambda v_0}{m} \right) \frac{\partial^\chi \delta}{\partial x^\chi} \right],$$

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \begin{cases} \frac{\omega_0}{1+\gamma|\nabla p|} \delta - \omega_1 (|\nabla p| - |\nabla p_c|) \zeta, & \text{если } |\nabla p| > |\nabla p_c| \\ \frac{\omega_0}{1+\gamma|\nabla p|} \delta, & \text{если } |\nabla p| \leq |\nabla p_c| \end{cases} \quad (1)$$

$$v_0 = K(m) (|\nabla p| - |\nabla p_0|), \quad K(m) = k_0 m = k_0 m_0 (1 - \zeta(1 - \varepsilon)),$$

где ω_0, ω_1 – параметры, характеризующие интенсивность кольтматации и суффозии, γ – параметр, характеризующий интенсивность влияния ∇p на кольтматацию, m_0 – первоначальная пористость, $K(m)$ – коэффициент фильтрации, $\nabla p_0, \nabla p, \nabla p_c$ – начальный и текущий, предельный суффозионный градиенты давления, χ – порядок производной, $k_0, m_0 = \text{const}$.

Первое уравнение системы (1) является уравнением баланса твердых частиц в потоке жидкости с учетом аномального закона Фика, второе – характеризует кинетику изменения насыщенности порового пространства осевшими частицами за счет эффектов кольтматации и суффозии, третье – обобщенный закон Дарси.

Начальные и граничные условия имеют вид:

$$\zeta(0, x) = 0, \quad \delta(0, x) = 0, \quad \delta(t, 0) = \delta_0, \quad \delta(t, \infty) = 0. \quad (2)$$

Задача (1), (2) решается методом конечных разностей [4].

По результатам расчетов были построены графики изменения искомых величин – δ , ζ и ∇p при различных значениях $\omega_0, \omega_1, D_0, \chi$ и др.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шехтман Ю.М. Фильтрация малоцентрированных суспензий. - М.: Изд-во АН СССР. 1961. - 212 с.
2. Хужаёров Б.Х. Модель фильтрации суспензии с учетом кольтматации и суффозии // Инженерно-физический журнал. – Минск, 1992. - №1(63). -С. 72-79.
3. Khuzhayorov B., Usmonov A., Nik Long N.M.A., Fayziev B. Anomalous solute transport in a cylindrical two-zone medium with fractal structure // Applied Sciences (Switzerland), 2020. 10(15), 5349.
4. Самарский А.А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1983. – 616 с.